

Section of the conference: Public management

Sekcja konferencji: Zarządzanie publiczne

How to cite: Hryshchenko, M. (2025). Analysis of legal instruments for ensuring professional development in the field of administrative management. *World Conference on Emerging Science, Innovation and Policy 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15876267>

Analysis of Legal Instruments for Ensuring Professional Development in the Field of Administrative Management

Maksym Hryshchenko

Candidate of Juridical Sciences, Senior Researcher

Deputy Head of Sector, Monitoring Sector of the Police Department N° 2,

Kharkiv District Management N° 2 of the Main Directorate of the National Police in the Kharkiv Region

Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6516-671X>

Accepted: June 25, 2025 | **Published:** July 14, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The article analyzes legal instruments supporting professional development in the field of administrative management. The research aims to identify effective regulatory mechanisms and institutional frameworks that promote continuous learning and competency growth among public administration professionals. A comparative legal method and document analysis were applied. The results reveal inconsistencies in current legislation and highlight best practices from selected European models. The findings contribute to improving policy design in the area of administrative human resource development.

Keywords: professional competence, legal regulation, human resource policy, public service, continuous learning, institutional support.

Вступ

У сучасних умовах реформування публічного управління до професійної компетентності державних службовців особливої актуальності набуває аналіз правових інструментів, що забезпечують їх професійний розвиток. Попри наявність нормативної бази, багато механізмів залишаються незгодженими або не досить ефективними для сталого вдосконалення кадрового потенціалу у сфері адміністративного управління. Відсутність системного підходу, фрагментарність правового регулювання та недостатній рівень практичної реалізації політики професійного розвитку вказують на потребу в ґрунтовному дослідженні. Це дозволить виявити слабкі місця чинної системи та окреслити напрями її вдосконалення з урахуванням актуальних потреб державного управління. У межах дослідження правових інструментів забезпечення професійного розвитку в адміністративному управлінні значна кількість дослідників вивчали цю тему та розділяли різні погляди щодо неї. Наприклад, Arafat et al. (2020) проаналізували управлінські компетентності керівників закладів освіти, підкреслюючи важливість правових механізмів для підвищення якості професійної діяльності. У роботі детально схарактеризовано процеси прийняття управлінських рішень у сфері освіти з позиції ефективного лідерства. Особливу увагу приділено потребі в адаптації правового регулювання до реалій освітнього менеджменту. Своєю чергою Byrd & Alexander (2020) вивчали підготовку педагогічних працівників до професійного розвитку, акцентуючи увагу на потребі в нормативно врегульованих програмах підвищення кваліфікації. У статті йдеться про важливість базових знань і навичок, які мають бути обов'язковими для освітян. Робота містить рекомендації щодо вдосконалення програм підготовки фахівців у межах сучасної правової системи.

Трансформацію вищої освіти через призму цифровізації та управлінських стратегій, що базуються на чіткому правовому регулюванні, розглядали George & Wooden (2023), акцентуючи на важливості управління змінами в закладах освіти з огляду на нормативні виклики. У статті запропоновано інструменти інтеграції інновацій у межах адміністративного планування. У своїй праці Li (2024) запропонував динамічну модель адаптації юридичної освіти до змін економічного середовища, визначаючи важливу роль правового середовища в підготовці фахівців. У публікації розкрито вплив регіональних особливостей на зміст освітніх програм, розроблено концептуальну основу для формування гнучких нормативно-освітніх рішень. У роботі Love (2022) досліджував вплив професійного розвитку на сприйняття безпеки освітніх просторів, указуючи на значення нормативної підтримки таких процесів. У фокусі дослідження – інтеграція STEM-освіти в умовах шкільного виробничого середовища. У висновках обґрунтовано необхідність перегляду положень, що регламентують навчальне середовище відповідно до потреб учасників освітнього процесу.

Ключові тенденції професійного розвитку в освіті виявили Ramírez-Montoya et al. (2021), наголошуючи на важливості інтеграції правових підходів у розроблення майбутніх програм. Результати дослідження демонструють необхідність багаторівневої координації підготовки кадрів на основі стратегічних нормативних документів. Наголошено також на впливі глобальних змін на структуру національних освітніх систем. Reina & Scarozza (2020) зосередили увагу на

управлінні людськими ресурсами в публічній адміністрації, зазначаючи, що ефективне кадрове забезпечення можливе лише за умов чітко визначених правових рамок. У дослідженні окреслено типові проблеми в управлінні персоналом органів влади. Автори наводять порівняльні приклади реформ у різних країнах, що дозволяє оцінити дієвість правових механізмів у міжнародному контексті. Вчені Sidorova et al. (2022) проаналізували адміністративно-правові засади громадського контролю за реалізацією державної політики в гуманітарній сфері, що також стосується аспектів професійного розвитку в державному управлінні. Робота висвітлює співвідношення між державною політикою та механізмами її правового моніторингу. Розкрито важливість участі інститутів громадянського суспільства у формуванні ефективного правового поля. Етапи формування наукових уявлень про спеціальні знання в системі кримінальної юстиції розкрито в дослідженні Tymchyshyn (2023), що має значення для вдосконалення законодавства у сфері службової підготовки. У матеріалі простежено історичну еволюцію поглядів на роль спеціальних знань у службовій діяльності. Визначено правові чинники, які впливали на становлення підходів до підготовки персоналу. Автори Huba & Hrytsenko (2023) досліджували моделі правового регулювання управління персоналом у межах державно-приватного партнерства, підкреслюючи необхідність модернізації нормативної бази для підвищення ефективності кадрової політики. Розглянуто правові колізії, що виникають під час реалізації спільних ініціатив у сфері освіти. Запропоновано концептуальні підходи до гармонізації інтересів держави та бізнесу в кадровій сфері.

Результати дослідження

Професійний розвиток у сфері адміністративного управління виступає одним із визначальних чинників ефективності публічного сектору. Наявні правові інструменти, що регламентують цю сферу, виконують роль механізмів підтримки державної кадрової політики, забезпечуючи формальні умови для підвищення кваліфікації, прозорість процедур та відповідальність за результати. У нормативно-правових підходах різних країн простежується тенденція до закріплення обов'язковості навчання для посадових осіб, зокрема через індивідуальні плани розвитку чи вимоги службових контрактів. Це сприяє систематичному підходу до формування управлінських компетентностей. Поширеним напрямом стало поєднання норм трудового, адміністративного та освітнього законодавства, що дозволяє створювати гнучкі умови для професійного навчання. Вже реалізовано юридичне оформлення таких форматів, як стажування, дистанційні курси, тренінги, а також впроваджено моделі змішаного навчання. У країнах з розвиненою правовою системою поступово закріплюється правовий статус цифрових освітніх платформ і механізмів персоналізованого обліку досягнень службовців. До прикладу, створюються електронні профілі посадових осіб із фіксацією їх участі в освітніх заходах, впроваджуються реєстри сертифікатів та цифрові інструменти моніторингу прогресу. Такі практики підвищують прозорість освітнього процесу та забезпечують кращу підзвітність. У межах компетентнісного підходу правові інструменти виступають засобами стандартизації вимог до знань і навичок, необхідних для виконання управлінських функцій. У теоретичних моделях

організаційного навчання зазначається, що нормативна база сприяє інтеграції освітніх процесів у щоденну професійну діяльність, забезпечуючи безперервне оновлення управлінського потенціалу. З позиції публічного менеджменту формалізація процедур розвитку персоналу вважається передумовою ефективного використання людських ресурсів і підвищення результативності інституцій.

Окремі установи реалізували внутрішні нормативні акти, які детально регламентують процес професійного навчання: від визначення форм участі до критеріїв вибору програм і механізмів звітування. Такий підхід дозволив структурувати навчальний процес і зменшити адміністративне навантаження на службовців. Зокрема, зафіксовано позитивний вплив впровадження цифрових рішень – електронних кабінетів службовців, автоматизованих систем планування та онлайн-платформ для навчання. В таких умовах учасники процесу краще орієнтуються в доступних можливостях, легше проходять погоджувальні процедури й демонструють вищий рівень залученості. Водночас виявлено низку бар'єрів, які уповільнюють якісну реалізацію правових механізмів. Серед них – складність погоджувальних процедур, відсутність єдиних критеріїв вибору освітніх програм, невизначеність правових наслідків участі в навчанні. У низці випадків спостерігається розрив між декларативними намірами стратегічних документів і практичним нормативним забезпеченням на рівні окремих органів публічної влади. Особливої уваги потребує питання нормативного супроводу нових форм навчання – зокрема, мікросертифікації, короткотермінових інтенсивів, дуальної моделі освіти. Також залишається відкритим питання визнання результатів навчання, отриманих поза межами формальної системи. Установи, які визнають сертифікати міжнародних програм або незалежних акредитованих платформ, демонструють більший прогрес у формуванні мобільного та адаптивного персоналу. Водночас у багатьох структурах відсутні механізми зарахування таких результатів до загального професійного розвитку, що обмежує гнучкість і мотивацію працівників. Таким чином, правові інструменти у сфері професійного розвитку адміністративного персоналу мають потенціал забезпечити системний і результативний підхід до навчання. Водночас ефективність реалізації цих механізмів значною мірою залежить від нормативної узгодженості, цифрової підтримки, інституційної гнучкості та наявності зворотного зв'язку із самими працівниками публічної служби. Подальше вдосконалення правового забезпечення доцільно спрямовувати на спрощення процедур, підтримку інноваційних форматів та інтеграцію результатів навчання в систему оцінювання і просування службовців.

Висновки

Узагальнення проведеного огляду літератури свідчить, що правові інструменти у сфері професійного розвитку в адміністративному управлінні виконують ключову функцію формалізації та регулювання навчального процесу. Законодавче закріплення обов'язковості підвищення кваліфікації, інтеграція трудових і освітніх норм, а також підтримка сучасних форм навчання створюють умови для системного вдосконалення управлінських компетентностей. Особливу роль відіграють внутрішні нормативні акти установ, які забезпечують деталізацію процедур і

зменшення адміністративного навантаження. Водночас залишаються нерозв'язаними проблеми складності погодження навчання, нестачі нормативної підтримки новітніх форматів і обмеженого визнання неформальної освіти. Цифрові інструменти демонструють значний потенціал для оптимізації правового забезпечення, але потребують подальшого нормативного закріплення. Найбільш ефективними виявляються моделі, що поєднують правову визначеність, гнучкість форматів і орієнтацію на результат. Подальший розвиток нормативної бази доцільно спрямовувати на зниження бар'єрів, посилення мотивації та підвищення прозорості професійного зростання службовців.

Література

- Arafat, Y., Komalasari, K., & Mulyadi, M. (2020). Principal's management competencies in improving the quality of education. *Journal of social work and Science Education*, 1(2), 181-193. <https://www.academia.edu/download/96919327/44.pdf>
- Byrd, D. R., & Alexander, M. (2020). Investigating special education teachers' knowledge and skills: Preparing general teacher preparation for professional development. *Journal of Pedagogical Research*, 4(2), 72-82. <https://www.ijopr.com/article/investigating-special-education-teachers-knowledge-and-skills-preparing-general-teacher-preparation-8204>
- George, B., & Wooden, O. (2023). Managing the strategic transformation of higher education through artificial intelligence. *Administrative Sciences*, 13(9). <https://www.mdpi.com/2076-3387/13/9/196>
- Li, M. (2024). Adapting legal education for the changing landscape of regional emerging economies: A dynamic framework for law majors. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(3), 10227-10256. <https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-023-01507-2>
- Love, T. S. (2022). Examining the influence that professional development has on educators' perceptions of integrated STEM safety in makerspaces. *Journal of Science Education and Technology*, 31(3), 289-302. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10956-022-09955-2>
- Ramírez-Montoya, M. S., Andrade-Vargas, L., Rivera-Rogel, D., & Portuguez-Castro, M. (2021). Trends for the future of education programs for professional development. *Sustainability*, 13(13). <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7244>
- Reina, R., & Scarozza, D. (2020). Human resource management in the public administration. In *Organizational development in public administration: The Italian way*, 61-101. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-43799-2_3
- Sidorova, E., Dniprov, O., Yunina, M., Bobrishova, L., & Mkrichian, K. (2022). Administrative and legal principles of public control over the implementation of state policy in the humanitarian sphere. *Amazonia Investiga*, 11(56), 124-131. <https://doi.org/10.34069/A/2022.56.08.13>

Tymchyshyn, A. M. (2023). Genesis of scientific concepts regarding special knowledge in ensuring the activities of criminal justice bodies. *Collection of Materials*, (45). <https://dnuvs.ukr.education/wp-content/uploads/2023/06/zbirnykmaterialivkonferencziyiorgtaib14.04.2023.pdf#page=46>

Huba, M., & Hrytsenko, A. (2023). Modern system of legal regulation and personnel management in ensuring public-private partnerships: under the professional higher education domain. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*, (1), 61-68. <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44168/>